

Sistema digital de registro único a los investigadores: ORCID

Digital system of unique registration to researchers: ORCID

Franklin Santos*, Susana Hannover, Félix Marza y Eddy Barreta

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, Dirección Nacional de Innovación
Calle Batallón Colorados N° 24, Edificio El Cóndor-Piso 16, La Paz, Bolivia.

*Email para correspondencia: ssantoss19@hotmail.com

Recibido: 15 noviembre 2017 Publicada: 30 junio 2018

Resumen

La publicación constante de trabajos de investigación en diversas revistas, dificulta la correcta identificación y recuperación de la producción científica de los investigadores. Este problema derivó a que distintas organizaciones se interesen para crear un registro único permanente para los autores, como ser: ORCID (Open Researcher and Contribution ID), ResearcherID, Scopus Author ID, autores Redalyc, DOI (Digital Object Identifier), VIAF (Virtual International Authority File) e ISNI (International Standard Name Identifier). En los últimos años, ORCID se posiciona como una de las mayores posibilidades de universalizarse para lograr la visibilidad y el posicionamiento de los autores dedicados a la investigación. Asimismo, elevar el nivel académico de las universidades e instituciones de ciencia y tecnología en el contexto internacional. El uso del sistema digital único de identificación es una vía apropiada para la filiación correcta de un autor. La cual facilita el control individual e institucional de la producción científica, y es un paso positivo para perfeccionar la gestión de la investigación.

Palabras clave: Identificador digital, perfil del investigador, ORCID, producción científica.

Abstract

The constant publication of research works in different journals, makes it difficult to correctly identify and recover the scientific production of the researchers. This problem led to different organizations interested in creating a permanent single registry for authors, such as: ORCID (Open Researcher and Contribution ID), ResearcherID, Scopus Author ID, authors Redalyc, DOI (Digital Object Identifier), VIAF (Virtual International Authority File) and ISNI (International Standard Name Identifier). In recent years, ORCID has become one of the greatest possibilities to become universal in order to achieve the visibility and positioning of authors dedicated to research. Also, raise the academic level of universities and science and technology institutions in the international context. The use of the unique digital identification system is an appropriate way for the correct filiation of an author. Which facilitates the individual and institutional control of scientific production, and is a positive step to improve the management of research.

Key words: Digital identifier, researcher profile, ORCID, scientific production.

Introducción

El desarrollo de las tecnologías es divulgado a través de las diferentes herramientas digitales de comunicación; sin embargo, la identificación incorrecta de los autores ha crecido durante los últimos años a causa del incremento exponencial de la producción científica mundial. Este fenómeno ocurre por el descuido de los propios autores, editoriales, descripción bibliográfica,

introducción a la base de datos y otros sistemas. Por tanto, conduce a la atribución indebida de materiales a la obra científica en estudios de productividad, visibilidad e impacto de la literatura académica (Cañedo Andalia, Nodarse Rodríguez, & Peña Rodríguez, 2015).

La identificación de autores es importante para recoger información inequívoca de cada científico, para la atribución correcta de la autoría de las obras y la distribución de regalías por concepto de derechos de autor. Asimismo, necesaria para concurrir en convocatorias de investigación, someter a procesos de evaluación, asignar y justificar recursos, y generar indicadores bibliométricos. La filiación correcta beneficia en la búsqueda de referencias que sustenten los trabajos de investigación, a la visibilidad e impacto de la bibliografía académica de las instituciones acreedoras o al financiamiento de proyectos (Acosta Ortega, Cascaret Soto, & Lescay Arias, 2016; Escolar & Ruiz, 2012).

En los últimos años, distintas organizaciones fueron creando sistemas de registro único permanente para los autores, que permita identificar las publicaciones en línea. Entre estos identificadores, ORCID (por sus siglas del inglés Open Researcher and Contribution ID) tiene las mayores posibilidades del uso universal para lograr la visibilidad y el posicionamiento académico y científico. La utilización de estas herramientas tecnológicas, sobre todo en los países desarrollados

es significativo; sin embargo, en las instituciones académicas de Bolivia el conocimiento sobre este importante recurso es deficiente. Debido a ello, se planteó exhibir el sistema de registro único a los investigadores de la Revista de Investigación Agropecuaria y Forestal Boliviana (RIAFB).

Materiales y métodos

Se revisaron las fuentes bibliográficas y diversos gestores de búsqueda bibliográfica como: Google scholar, ScienceDirect, SciELO, Web of Science y SCOPUS; además, se tomó en cuenta la sección de eventos de la página web de ORCID.org; Webinar (ORCID & SciELO: ORCID y las buenas prácticas de la edición científica). Se seleccionaron publicaciones en idioma español e inglés, de preferencia de los últimos 10 años, consideradas relevantes para la realización de la presente revisión bibliográfica.

Resultados y Discusión

Los sistemas digitales de registro único de autores se han desarrollado para solucionar diversos problemas como ambigüedad, persistencia, funcionalidad e interoperabilidad. Según Aerts (2008); Martínez-Gonzales, Aguilar-Gallegos, García, & Aguilar (2016) y Meadows (2016), mencionan que las organizaciones más importantes a nivel mundial que se integran con ORCID y ofrecen el registro de identificación son: ResearcherID, Scopus Author ID, autores Redalyc, DOI (Digital Object Identifier), VIAF (Virtual International Authority File), ISNI (International Standard Name Identifier). Asimismo, la herramienta de Google Scholar no crea un identificador permanente del autor; sin embargo, permite crear una cuenta para llevar un registro de obras y citas del trabajo académico de los investigadores.

Tabla 1. Sistemas para la identificación de autores con mayor uso y mención en las bases de datos.

Sistemas de identificación	Descripción	Sitio web
ORCID	Es un proyecto de acceso abierto, que ofrece un sistema para crear y mantener un registro único de investigadores. Asimismo, permite integrar en un solo registro la información del investigador, su currículo e información relacionada con instituciones u organizaciones que financian la investigación; además permite el vínculo con diversas bases de datos.	www.orcid.org
ResearcherID	Es un identificador desarrollado por la editorial Thomson Reuters y está vinculado con la plataforma Web of Science y también se integra con ORCID. Permite el registro y monitoreo de las citas de los trabajos de investigación del autor, siempre y cuando tenga artículos publicados en bases como Web of Science o en EndNote Web Database.	www.researcherid.com
Scopus Author ID	Es un identificador desarrollado por la Editorial Elsevier y está vinculado a la base de datos de Scopus. Se genera de manera automática en Scopus, siempre y cuando el autor tenga alguna publicación registrada en su base de datos. También se integra con ORCID.	www.scopus.com
Autores Redalyc	Es la única plataforma de América Latina que permite identificar trabajos publicados en revistas indizadas en Redalyc de un autor, crear una página del autor, visualizar indicadores y articular con ORCID.	www.redalyc.org
Google Scholar	Es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico-académica. Esta herramienta permite difundir la investigación científica de un autor y además registra la métrica de los trabajos, en particular genera un registro de la citación de documentos del autor, así como el índice h del mismo.	https://scholar.google.com
Digital Object Identifier (DOI)	Es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. El DOI se asigna a diferentes tipos de documentos: artículos de revistas electrónicas, libros, actas y comunicaciones de congresos, software, videos, entre otros. Garantiza la propiedad intelectual, el acceso directo y permanente al recurso, aumenta la visibilidad de las publicaciones científicas y permite la interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de búsqueda.	http://www.doi.org/
VIAF: Virtual International Authority File	Proporciona a las bibliotecas y usuarios de bibliotecas un acceso conveniente a los principales archivos de autoridad de nombres del mundo. Este servicio permite a los investigadores identificar nombres, ubicaciones, trabajos y expresiones, a la vez que conserva las preferencias regionales para el idioma, la ortografía y el guion.	http://viaf.org/
ISNI International Standard Name Identifier	Es un sistema para identificar de forma inequívoca de los productos creados por científicos, inventores, escritores, artistas y otros, como libros, programas de televisión y ensayos periodísticos. También se integra con ORCID.	http://www.isni.org/

En la Tabla 1, se observa diferentes sistemas de identificación de autores, las cuales, con el propósito de resolver el problema de ambigüedad en la identificación universal de las obras científicas en Internet. Sin embargo, García-Gómez (2012) mencionó que ORCID se vincularía a la producción de los investigadores facilitando conocer sus publicaciones,

identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el proceso de descubrimiento científico. Esta aseveración se encuentra en pleno crecimiento, ya que en los últimos años, ORCID se ha convertido muy popular, alcanzando 5.681.920 identificadores ORCID en vivo y 2.331.211 iDs con identificadores externos (persona, organización, financiamiento, trabajo, trabajo de revisión por pares) (ORCID, 2018).

Figura 1. Tendencia de cuentas personales (iDs) y cuentas institucionales (Org.) de ORCID a nivel mundial (A) y Latinoamérica (B).

La tendencia a partir del año 2014 hasta 2018, muestra el crecimiento exponencial de registros personales e institucionales. Esto demuestra la importancia de obtener un identificador de ORCID, donde los investigadores se benefician, al ser identificados de manera correcta y única al usar su iD durante el envío, y estar conectados con precisión con sus contribuciones (Figura 1-A). Sin embargo, en los países de Latinoamérica, Brasil sobresale en cuanto a identificadores propios (149.300 iDs) y con nueve organizaciones que son parte (miembros) de ORCID (Figura 1-B). Argentina tiene 17.700 iDs personales, mientras ninguna de las entidades públicas o privadas son miembros de ORCID. Similar situación acontece en Bolivia, debido a la falta de información y actualización del uso de herramientas digitales de comunicación científica.

El sistema de identificación: ORCID (Identificación de Investigador y Colaborador abierto)

ORCID, es una organización sin fines de lucro (Open Source), que nació a finales del año 2009 a propuesta del Nature Publishing Group y la empresa Thomson Reuters con el propósito de establecer un identificador universal de autores y publicaciones científicas (en el término más amplio: todo creador de contenido científico y todo tipo de documento científico). El investigador será reconocido por el aporte realizado a la ciencia, dando a conocer la innovación tecnológica y científica (Anstey, 2014; García-Gómez, 2012; Gómez-Ontiveros, 2017).

ORCID ayuda a crear un mundo en el que todos los que participan en la investigación, el estudio y la innovación son identificados y conectados de forma única a las contribuciones y afiliaciones a lo largo de disciplinas, fronteras y el tiempo. Proporciona un identificador para que las personas lo usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio e innovación. Asimismo, suministra herramientas abiertas que permiten conexiones transparentes y confiables entre los

investigadores, como presentación de manuscritos y subvenciones, acepta enlaces automatizados entre el autor y sus actividades profesionales, garantizando que su trabajo sea reconocido. (ORCID, 2018).

ORCID, es un identificador compuesto por 16 dígitos con estructura de URL, construido sobre la base de la norma ISO 27729:2012 (Information and documentation – International Standard Name Identifier – ISNI), que permite a los investigadores disponer de un código de autor permanente e inequívoco que distingue claramente la producción científica, formación académica y otros. Los investigadores pueden registrarse individualmente de forma gratuita, con el propósito de obtener su código para almacenar, documentar y gestionar su labor profesional (Hernández de la Rosa, Moreno, Vicente, Lima León, & Moreno-Martínez, 2017).

Haak, Fenner, Paglione, Pentz, and Ratner (2012) y en el sitio web de ORCID (2018) muestran que la obtención del identificador único ORCID, requiere de un tiempo aproximado de 30 segundos para completar el registro. Asimismo, para mejorar el perfil, es conveniente añadir la información profesional y vincular con otros identificadores (como Scopus, ResearchID o Autores Redalyc). A partir de ahí, ORCID puede incorporarse en varios sitios del investigador, como ser: en el perfil público, páginas web, en la firma del correo electrónico, como firma en el envío de manuscritos para su publicación, para solicitar subvenciones, y en cualquier flujo de trabajo de investigación. Además, puede integrar con las plataformas científicas en las que participe (ResearchGate, Academia.edu, Dialnet, Loop, Mendeley, etc.)

Conclusión

El uso del sistema digital único de identificación es una vía apropiada para la filiación correcta de un autor. Esto facilita el control individual e institucional de la producción científica, la cual es

un paso positivo para perfeccionar la gestión de la investigación. La simpleza del procedimiento para obtener un código y las ventajas sobre otros identificadores analizados, posiona a ORCID como un sistema digital de identificación global de acceso abierto e integrador de los académicos y científicos más productivos, integra a los profesionales con altas categorías científicas y docentes, así como la totalidad de los investigadores de las entidades de ciencia y tecnología. Por ello, la inclusión del registro ORCID de los autores que publiquen en la revista RIAFB permitirá mayor presencia y visibilidad a escala internacional.

Referencias

- Acosta Ortega, L. F., Cascaret Soto, X., & Lescay Arias, M. (2016). Orcid: identificador digital como registro único permanente en la revista MEDISAN. *MediSan*, 20(12), 7016-7021.
- Aerts, R. (2008). Digital identifiers work for articles, so why not for authors? *Nature*, 453(7198), 979.
- Anstey, A. (2014). How can we be certain who authors really are? Why ORCID is important to the British Journal of Dermatology. *British Journal of Dermatology*, 171(4), 679-680.
- Cañedo Andalia, R., Nodarse Rodríguez, M., & Peña Rodríguez, K. M. (2015). ORCID: en busca de un identificador único permanente y universal para científicos y académicos. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 26(1), 71-77.
- Escolar, M. N. L., & Ruiz, F. P. (2012). Un análisis de los principales sistemas de identificación y perfil para el personal investigador. *Aula abierta*, 40(2), 97-108.
- García-Gómez, C. (2012). Orcid: un sistema global para la identificación de investigadores. *El profesional de la información*, 21(2), 210-212.
- Gómez-Ontiveros, L. V. (2017). Open Researcher and Contributor ID (ORCID). *Revista biomédica*, 28(1), 1-5.
- Haak, L. L., Fenner, M., Paglione, L., Pentz, E., & Ratner, H. (2012). ORCID: a system to uniquely identify researchers. *Learned Publishing*, 25(4), 259-264.
- Hernández de la Rosa, Y., Moreno, H., Vicente, J., Lima León, C. E., & Moreno-Martínez, F. L. (2017). Normalización de la identificación digital de un autor como registro único permanente: ORCID. *CorSalud*, 9(2), 57-58.
- Martínez-Gonzales, E. G., Aguilar-Gallegos, N., García, E. I., & Aguilar, J. (2016). *Herramientas digitales en la investigación académica: Metodologías y herramientas para la investigación* (1^{ra} ed. Vol. 2). México: Universidad Autónoma Chapingo.
- Meadows, A. (2016). Everything you ever wanted know about ORCID... but were afraid to ask. *College & Research Libraries News*, 77(1), 23-30.
- ORCID. (2018). Conectando a los investigadores con la investigación. Retrieved from <https://orcid.org/>